

ЖУРНАЛУ НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО – “ЭЛЕКТРОННАЯ ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ” – 55 лет

М. К. Болога

*Институт прикладной физики,
г. Кишинев, MD-2028, Молдова, e-mail: mbologa@phys.asm.md*

К 110-летию со дня рождения академика Б.Р. Лазаренко основателя журнала

Описан 55-летний путь, пройденный международным журналом «Электронная обработка материалов» (<http://eom.phys.asm.md>), охватывающий научные направления, касающиеся электрофизических и электрохимических методов обработки и синтеза материалов; использования электрических и магнитных полей и разрядов для обоснования новых и совершенствования существующих технологий; электрические процессы в технике и химии. Отражена информация о переиздании ЭОМ на английском языке под названием «Surface Engineering and Applied Electrochemistry» (<http://link.springer.com>), распространении его компанией Springer, включении в международные библиографические базы данных и индексировании журнала. Отражены аспекты редакторской и рецензионной деятельности, сотрудничества с авторами из многих стран.

Ключевые слова: создание и основные рубрики журнала, электрофизические и электрохимические технологии, английская версия, юбилейные издания, настоящее и будущее журнала

УДК 001

DOI: 10.5281/zenodo.3669595

Сознавая длительность и специфику пути, пройденного международным журналом «Электронная обработка материалов» (ЭОМ), нельзя не отметить значимость и дальновидность сравнительно давно принятых решений, предопределивших прошлое, настоящее и перспективное развитие Института прикладной физики (ИПФ). Предложенные и безупречно аргументированные учеными мирового уровня [1] направления исследований, определивших статус ИПФ [2], со временем становятся все более интересными научно и значимыми практически. Весной 9 марта 1964 г. началась биография института, ознаменовавшаяся вскоре решением о создании (2 апреля 1964 г.) журнала ЭОМ, которому предстояло быть и который стал единственным изданием, пропагандирующим научные и инновационные знания по новым применениям электричества, впоследствии подхваченные и другими известными периодическими изданиями.

Научный журнал ЭОМ, издаваемый ИПФ с 1965 г. (вкл. 1), публикует оригинальные и обзорные работы и статьи о текущих теоретических и прикладных вопросах и задачах в области электрофизических и электрохимических методов обработки материалов; физико-химических методов, синтеза макро-, микро- и наноматериалов, изучения их свойств;

использования электрических и магнитных полей для обоснования и создания новых и совершенствования существующих технологий; электрических процессов в технике и химии; электрических методов обработки биологических и пищевых объектов; электромагнитных полей в биосистемах. Журнал (<http://eom.phys.asm.md>) практически постоянно переиздавался в английском варианте: первоначально в Англии – «Applied Electrical Phenomena», а впоследствии в Соединенных Штатах под названием «Surface Engineering and Applied Electrochemistry» (SEAE) компанией Pleiades Publishing при участии Международной академической издательской компании Inc Nauka/Interperiodica и распространяется известной компанией Springer. Английская версия журнала доступна по адресу: <http://link.springer.com>. Журнал включен в международные библиографические базы данных и проиндексирован в базе данных Scopus. С 2017 г. SEAE включен в базу данных индекса цитирования нового источника (ESCI). Ежегодно выпускается по шесть номеров ЭОМ и SEAE.

Прошли годы, академическая наука консолидировалась, периодические издания обогатили свой опыт и традиции. Находимся в пору 55-летия института, накануне 55-летия журнала «Электронная обработка материалов» и 110-летия со дня рождения основателя ИПФ и ЭОМ академика Б. Р. Лазаренко (вкл. 1), благодаря которому мы стали теми, кем являемся.

На этом этапе решил вспомнить и отдать дань памяти тем, которых уже нет среди нас, которые посвятили себя науке. Актуальность и оригинальность результатов и событий прошлого не должны забываться, поскольку для некоторых описанное в большей степени представляется историей, чем биографией института и журнала. И надеюсь, коллеги не раз будут возвращаться к истокам создания журнала. Написание статьи инициировано и тем, что ее автор был сооснователем журнала, участвовал в подготовительной работе по его созданию, выполнял обязанности заместителя главного редактора и главного редактора после ухода в мир вечности академика Бориса Лазаренко.

В памятные дни острее воспринимаешь и больше задумываешься о прошедших годах. Знаем, откуда мы пришли, и ничего не можем изменить в прошлом, можем только его констатировать. Ясно и понятно, на каком этапе находимся, – это время гармонизации и согласования оптимальных условий функционирования науки и инноваций. Стремимся к будущему, к новым результатам, которые, не исключено, могут быть и эксклюзивными. Основные, кульминационные моменты жизни, надеемся, принадлежат будущему, к которому стремимся, ожидаем и, несомненно, заслуживаем.

Мы превратили работу в призвание, которое для одних – мечта, а для нас – достижения и реальность. На пройденном пути накопили богатый опыт, и никогда не исчезало желание соответствовать требованиям времени. Необходимо разумно выполнять возложенные обязанности, быть и оставаться в гармонии с самим собой.

Времена не выбирают, в них рождаются и умирают. К сожалению, в 1979 году в расцвете лет ушел из жизни академик Борис Лазаренко. Его звезда освещает путь ИПФ, ЭОМ и их служителям (вкл. 2). Пусть прошлое останется в воспоминаниях, а настоящее мотивирует и обеспечивает многообещающее будущее. А магия электричества, с которой постоянно встречаются читатели журнала на его страницах, как и все, что является научным, инновационным и человеческим, пусть нас никогда не покидает. Мы были и остаемся при исполнении своих обязанностей, надеюсь, что деятельность журнала и института будет считаться приоритетной и поддерживаться. Надеемся на успехи, благодаря которым мы становимся более опытными и мудрыми, растем профессионально и духовно.

РОЖДЕНИЕ ЖУРНАЛА

Академик
Борис
Лазаренко

Академик
Яким
Гросул

Конференция по электрической обработке материалов, 1967 год

На 55-летнем пройденном пути

Вкладыш 1

Для редакционной коллегии, редакционного коллектива и авторов не только из института 55-я годовщина журнала – событие особой значимости. Пятидесятипятилетие журнала ЭОМ, его настоящее и будущее знаменательны еще и тем, что практически совпадают с 55-летием института. Благодаря журналу мы стали и являемся послами науки. Кроме того, журнал обеспечил и обеспечивает нашу значимость в мировом масштабе. Под стать институту ЭОМ. Сотрудники журнала ведут активную деятельность, имеют традиции, которые заслуживают высокой оценки.

Журнал был основан под руководством академика Бориса Лазаренко, первого директора ИПФ, при поддержке первого президента Академии наук академика Якима Гросула (вкл. 1). Мотивирование необходимости и важности журнала не было простым и поспешным.

Не менее хлопотным было комплектование первых изданий в основном работами, написанными и рецензированными практически только членами редколлегии. Это был напряженный период с поиском и приглашением авторов, выбором рецензентов, бесчисленными обсуждениями и анализами, которые, безусловно, оправдались.

Что касается развития деятельности журнала и его распространения ЭОМ, то созыв конференций (вкл. 1, в президиуме – члены редакционной коллегии) в значительной степени способствовал увеличению количества авторов и читателей. В первую очередь это способствовало расширению и углублению научных исследований, по отдельным направлениям которых институт стал координатором во всех республиках того времени. А возможность представлять 55 лет научной и редакционной деятельности – это большая ответственность и честь, так как все рождается и развивается благодаря желанию работать, призванию, самоотверженности, большой самоотдаче, убежденности в необходимости и магии научных исследований, редакционной и издательской деятельности. Каждое начало – это наследство всех поколений, это великий дар человеческого разума, вместе с результатами отражающий благородство и возможности развития. А значимость разработки новых технологий и будущее некоторых из них сложно представить. Исследования не имеют возраста, они проходят разные стадии развития и жизни. Не важно, где сделано (желательно у нас), кто сделал, а главное – что сделано. А после достигнутого результата видно – и кто.

К юбилею журнала причастен каждый представитель института. Мы росли вместе с авторами работ, а также с рецензентами. Это и есть жизнь многих представителей научного сообщества. Важно идти по непроторенным тропам прогресса и будущего. В то же время мы должны сочетать традиции, современность и инновации. Часто ожидаемые результаты появляются благодаря незабытым успешным исследованиям прошлого. К каждому успеху и исследователю, которому он принадлежит, должно быть особое внимание и отношение.

Учитывая совпадение сроков организации ИПФ и ЭОМ и один и тот же путь развития, постараюсь описать взаимозависимость и задачи института и журнала. Особенно в связи с тем, что прошел этот путь рука об руку с коллективом института и сотрудниками журнала, мы всегда были вместе при исполнении обязанностей в нашей семье и нашем научном доме – Институте прикладной физики.

Можем констатировать, что были подготовлены и выпущены 320 выпусков журнала, были прочитаны, исправлены, отредактированы и подготовлены к изданию десятки тысяч страниц. И это реальность, которая заслуживает быть отмеченной в ряду крупных событий. По сути, на протяжении всего периода своего существования журнал переводился и переиздавался на английском языке сначала в Англии, позже и в настоящее время – в США, что свидетельствует об убедительной важности и о перспективности электротехнологий и электрохимических процессов. Электричество полно очарования и красоты, оно выше

достижений и ожиданий. Поэтому следует постоянно поддерживать высокий уровень и дух исследований и инноваций на пути прогресса. Необходимо идти в ногу с требованиями и перспективами, оправдывая настоящее и тем более будущее. А предстоящие исследования и мероприятия по институту и журналу должны проводиться на основе имеющегося богатого опыта.

Научная деятельность – это лекарство, которое поддерживает сильные стороны и возможности исследователя. А новое поколение исследователей демонстрирует зрелость. Прошлое и будущее важны, но не будем забывать о Великом сейчас. Мы должны беречь и хранить институт и журнал как сокровище, обязаны выделять ясные мысли, которые несут свет и тепло, а также быть успешными и известными в научном мире. Быть исследователем – это большое достоинство, которое достигается желанным и интересным трудом на всем жизненном пути. ИФА – это наше достояние, это книга, которую следует читать и дополнять ежедневно.

Если знаем, чего желаем, то невозможно не найти то, что ищем. Ключом к успеху является симбиоз стараний молодых людей и усилий зрелых исследователей на долгом целенаправленном пути. Чтобы глубже понять жизнь, должны понять прошлое, оглянувшись назад, и двигаться дальше.

Мы благодарим авторов за красивые и содержательные работы, за поддержку журнала, который призван помочь им, конечно же, при соблюдении предусмотренных требований. С ЭОМ у авторов есть шанс превратить свои мечты и ожидания в реальность, стать известными в широких кругах научно-технической общественности. В то же время необходимо проявлять больше уверенности в себе, в своих возможностях и способностях.

Перелистывая страницы времени, с волнением вспоминаю этапы зарождения и становления ЭОМ. Приятно сознавать, что журнал развивается по восходящей траектории актуальности научных результатов и идей, научной ценности и практической значимости публикуемых материалов, которые все увереннее пересекают самые широкие параллели и меридианы. Он стал заметным явлением среди научных периодических изданий и за пятьдесят пять лет прошел путь от первых номеров, состоящих преимущественно из материалов, подготовленных членами редколлегии, до многочисленных публикаций ученых из разных стран. У журнала было исключительное начало, которое имело достойное продолжение, он отличается таким же настоящим, и мы надеемся на успешное будущее ЭОМ. На пройденном пути редколлегия ЭОМ адаптировалась и осталась восприимчива к растущим издательским требованиям, обеспечивала регламентированное издание и постоянное переиздание журнала в английской версии без каких-либо отклонений от предусмотренных сроков, издательских норм и правил; добилась вхождения журнала в мировые банки данных (см.: <http://www.eom.phys.asm.md>), присвоения импакт-фактора, распространения журнала в твердой копии и электронном варианте (<http://link.springer.com>). Практикуется широкий обмен журналами с ведущими библиотеками многих стран. Таким образом, ЭОМ объединяет специалистов разных стран и континентов, способствует осознанию и пропаганде безграничных возможностей мира электричества.

Стало традицией выпускать юбилейные издания журнала, которые отличаются, быть может, определенной эмоциональностью. Они возвращают нас к различным пройденным этапам. Вчитываясь в летопись ЭОМ и ИПФ, ощущаешь, что ностальгия дополняется новыми реалиями, подтверждающими многоликость и величие электричества, иницирующего историю, традиции, инновации. В обзорах, издаваемых, как правило, к юбилейным датам, анализируются публикуемые материалы, констатируется, что журнал – это единый

сплав методов получения и обработки материалов, электрических методов воздействия на традиционные и современные бурно развивающиеся технологические процессы.

Продолжается издание лицензионного журнала, распространяемого компанией Springer. Пропагандируя научные и инженерные достижения, журнал пользуется заслуженным признанием мирового научного сообщества, становится основным источником информации по новым применениям электричества. Надеемся, что, сотрудничая в международном масштабе, сделаем мир электричества и мир материаловедения доступнее и богаче.

Согласно лучшим традициям журнала, существенно расширяется круг зарубежных авторов, в редколлегию и группу рецензентов привлекаются известные ученые, в первую очередь из экономически и технологически развитых стран. ЭОМ – своеобразная и исключительная по своей важности коллекция технологий и инноваций, которую мы бережно храним и преумножаем. Журнал – один из значимых символов ИПФ и Академии наук, наша визитная карточка. Пройдя с «Электронной обработкой материалов» 55-летний путь, работая над каждым номером, испытываешь чувство ответственности и гордости за журнал, получивший международное признание, его мы воспринимаем как жемчужину института. ЭОМ – это панорама публикаций о новых применениях электричества, информация, которая неизменно становится более интересной, содержательной и привлекательной.

Благодаря журналу очевидно, что электричество – великий дар, его необходимо ценить, рационально использовать по прямому назначению без каких-либо трансформаций. ЭОМ – это парад электрических и электрофизических решений, это солидарность специалистов, связь поколений. И мы должны подпитывать журнал новшествами, продвигать его, чтобы ЭОМ стал более известным и признанным, стал моделью отражения и пропагандирования современных и перспективных знаний и инноваций.

Подымаясь по ступенькам исследований и инноваций, мы испытываем гордость за Институт прикладной физики и журнал «Электронная обработка материалов». Наши результаты становятся известными в мировом масштабе, и это традиции, проверенные временем. Накоплен 55-летний опыт работы в области электричества, и начинается очередной отсчет времени. Волшебная сила науки – это и воспоминания, и стремления к новым горизонтам. В ближайшем будущем следует обеспечить свежесть, оригинальность и значимость публикаций, высокий уровень рецензирования, искренность и уважительное отношение к авторам и читателям журнала, соблюдение издательских норм, успешное продвижение во впечатляющем и особо требовательном мире научных периодических изданий. Обязательство состоит в том, чтобы чувствовать то, что делаем, беречь и продвигать самые красивые представления об ЭОМ. Большие дела видны на расстоянии. Мы выросли с ИПФ и журналом ЭОМ, 55 лет – это период, в котором аккумулировались успехи, тревоги, надежды и одолевали мысли, где и какими увидим себя через 5, 10 и 15 лет. Наука – это сущность перспектив, неизведанных возможностей. Будет передовая наука, отраженная в престижных международных журналах, увидим и ожидаемое будущее. ЭОМ – это возможность объективно оценивать достижения и служить стимулом для продвижения в охватываемых журналом областях знаний, это подспорье для роста экономики.

Наш долг и обязанность – продвигать имидж ЭОМ, ИПФ и страны в мире, жить с надеждами, быть восприимчивыми к реальности. Мы начали с идей и надежд, сконцентрировались, у нас были амбициозные планы. И мы преуспели, у нас есть модель интеграции в международные периодические издания, есть моменты, чтобы насладиться успехами авторов. Возможно, не всегда были примером, но сделали все возможное, ориентируясь и преодолевая конкретные ситуации. Если допускали ошибку, ее исправляли.

Были некоторые недостатки, но понимали, что падать не страшно, главное – встать; поняли, что сотрудничество – это не смотреть глаза в глаза, а смотреть в одном и том же направлении. Мы оправдали доверие. Констатируем, что сильный человек-исследователь – это тот, кто может заложить прочный фундамент из кирпичей, которые бросили в него. Будущее принадлежит тем, кто верит в достижение своей мечты.

Творчество и талант являются определяющими факторами научного профессионализма, в нашем случае – через взаимосвязь ИПФ и ЭОМ. Привлекают внимание многие результаты ИПФ, собранные в журнале ЭОМ, и они совершенствуются благодаря модели продвижения интересных тематик, способных молодых специалистов, при помощи опытных исследователей. Понимаю, что не все одинаково талантливо, но быть вместе, достойно представлять институт – мы обязаны. Располагая технологиями и техническими средствами, мечтаем иметь возможности их продвигать и реализовывать. Любопытно увидеть последующие результаты, наметить новые цели и представить себе будущее. В то же время необходимо сохранять интеллигентность и доброту.

В случае необходимости придут молодые специалисты, которые могут оказаться лучше нас. Но не будем забывать о специфике нашей деятельности и о том, что молодые отличаются от старшего поколения, живут по-своему и со своими ожиданиями. Кроме того, оказывает отрицательное влияние на развитие науки утечка мозгов. Пусть одиночество и чужбина не найдут места среди нас. Мы счастливы быть дома. Живем в современном научном мире, являемся участниками и почитателями интересных результатов, инновационных технологий и практик. Связь с прошлым и возможность сохранения воспоминаний дают нам определенные привилегии. Каждое начало является следствием, каждое начало что-то завершает. Главное, быть креативными и курьезными, открытыми и добрыми, трудолюбивыми и мечтательными. Необходимо время, которое оправдает наши ожидания.

Многие мнения и предложения авторов, читателей, рецензентов и издателей заслуживают внимания. Без этого журнал не существовал бы. И мы стремимся быть командой, которая интенсивно работает, организовано, коллективно, оперативно и главным образом – со всей объективностью, обеспечивая доброжелательную рабочую атмосферу. Вера в то, что мы делаем и планируем на будущее, явится ключом к успеху. И было бы уместно упомянуть небольшую ретроспективу, знакомясь с юбилейным выпуском журнала [3], отражающую пройденный полувековой путь.

Подчеркиваю, что журнал стал изданием международного масштаба, его составление и подготовка к изданию происходят в Институте прикладной физики. Радуемся успехам молодых авторов, которые становятся служителями науки. Чувствую и себя привилегированным, потому что была обязанность и право постоянно заботиться о журнале с момента его создания, являясь частью редакционной коллегии, большой семьи авторов и рецензентов.

Выражаю свою признательность академиям наук того времени, поскольку они дали жизнь институту и журналу, поддерживали их на протяжении многих лет. И сегодня у нас огромный научный потенциал, богатый архив работ с технологиями и достижениями. И очень важно, что мы удачно начали свой путь – в подходящее время.

Пишу о традициях института и журнала исходя из собственного опыта – много лет занимал и должность директора. В лучшие, пиковые для института годы в нем трудилось более 1200 сотрудников. Обеспечивали замкнутый цикл – от фундаментальных и прикладных исследований до технологий и технических решений, реализованных и продаваемых. В институте было более 80 докторантов и постдокторантов, ежегодно – более

20 защит диссертаций, в пиковый год – 28. Это критерии, к которым можем стремиться. В то же время неоднократно спрашиваю себя: повторится ли это когда-нибудь снова?

Престиж научной деятельности характерен для всех времен, и творческое мышление всегда объединяло прошлое, настоящее и будущее, причем последнее приближается благодаря лавине новых идей, явлений и целей, продиктованных жизнью. Научная деятельность становится все более важной, ставит главные цели и ответственные задачи. При этом следует учитывать, что сумма идей – хорошо, но главное – это связь между ними.

Не всякая деятельность приносила и приносит успех, но без активности и результата нет. Мы освоили и совершенствовали стиль, приемы, искусство исследований и инноваций. Многие коллеги поставили и могут ставить автографы на материалы и технологии настоящего, но что важнее и принципиальнее – будущего. Современные и будущие исследователи преуспели и преуспевают в создании коллективов, научных школ и мостов профессиональной деятельности.

Оставшись единственным из состава первоначальной редколлегии, отмечу, что заботился о журнале в течение 55 лет. Вспоминая многолетнюю деятельность, констатирую, что опыт – это имя, которое каждый вкладывает не столько в свои успехи, сколько в свои ошибки. Сдавал экзамен в течение долгого времени, было нелегкое начало, когда написание работ и комплектование изданий обеспечивалось своими собственными статьями. Но это было начало, которое имело хорошее продолжение, оно непрерывно, журнал увеличивает свою ценность и обогащает свой опыт.

Прошедшие 55 лет, богатые работами и событиями, благодаря преимуществам электрофизических и электрохимических технологий, усердной редакционной работе, впечатляют. И надеюсь, что прошлое и настоящее будут сопровождаться успешным будущим. И если бы человеку было дано две жизни, посвятил бы их нашему институту и юбилейному журналу. Успокаивающим моментом является то, что мы предприняли все, что было в наших силах, и шли, я бы сказал успешно, по пути судьбы и новых технологий [4]. Мы живем этими событиями и нашими буднями, но самое главное – со многими возвышенными начинаниями и богатым опытом. ИПФ и ЭОМ – важные достижения, и мы должны продолжать искать общие цели и дела, чтобы не было безвыходных ситуаций.

Скучаю по навсегда ушедшим нашим коллегам – членам академии, редколлегии, оставивших яркий след в представляемых ими областях знаний. На протяжении многих лет они проводили исследования на передовых рубежах физических, технических и химических наук. Были руководителями академии, отделений, институтов, лабораторий, создателями научных школ. И не будет преувеличением сказать, что многие из них стали легендами академической и вузовской науки, символами своего времени. С годами все острее ощущается отсутствие бывших коллег. Все чаще стало казаться, что сейчас откроется дверь кабинета, в котором неизменно нахожусь со дня сдачи лабораторного корпуса в эксплуатацию (1968 г.), и войдет кто-нибудь из них – они это делали по доброй традиции на протяжении всего периода слаженной совместной работы и искреннего взаимопонимания. Это были «звезды» науки в первом поколении академии, которые, к счастью, остались в ярких и добрых наших воспоминаниях. Успокаиваю себя тем, что, пока о них помним, – они с нами. Будем чаще произносить их имена и вспоминать.

Особая благодарность – ветеранам, которые были рядом с нами и публиковали работы с уникальными результатами, являющимися частью важных достижений, выдающихся успехов и ориентиров. Стремясь к будущему, мы должны понять, каковы были цели, перспективы и условия для обеспечения растущих потребностей научной и редакционной

жизни. В этом контексте призываю практиковать сотрудничество и партнерство для обеспечения достойного международного распространения журнала. Он был хорошо продуман, мы остаемся с накопленными знаниями, а также с надеждой на более широкое сотрудничество с авторами, с актуальными и потенциальными рецензентами, которые не остаются равнодушными к ЭОМ.

Мы всецело поддерживаем переиздание журнала. И должны обеспечить достойное его распространение, чтобы быть ближе к успехам, соответствующим времени, и гордиться ими. Должны предугадывать требования времени, оправдывая приоритеты настоящего, и иметь более широкий и уверенный выход в издательский мир. Журнал – это фестиваль инноваций, красивых и бессмертных работ. В журнале мы находим технологии, которые заслуживают самой высокой оценки. Надеемся, что основные успехи принадлежат будущему, а ЭОМ является и будет являться источником вдохновения, платформой и дорогой в будущее.

С момента своего основания журнал был и остается частью моей души. Как и другие коллеги, редактировал, писал, рецензировал. Впечатляли многие работы, а те, что касались электроэрозионной обработки, были феноменальными. Думаю, достойно продолжаем дело основателя электроэрозионного метода и журнала академика Бориса Лазаренко. На протяжении этих лет предприняли все, что было возможно, для выполнения растущих требований научной и редакционной жизни. Спасибо всей команде! Таким образом, ЭОМ – журнал настоящего и будущего – выжил, активизирует свою деятельность и выполняет свой долг. Давайте чаще будем открывать его и вчитываться в статьи, посвященные нашей работе, жизни коллег, биографии ИПФ.

Читателю должны дать то, чего он ожидает, а ЭОМ можно сравнить с цветущим и плодоносящим садом, которым можно восхищаться.

Работы проходят через фильтр рецензентов. ЭОМ привнес и практикует юбилейные публикации и издания, в том числе: 60-летие электроэрозионного метода обработки (2003, № 2), 40-летие Института прикладной физики (2004, № 2), Всемирный год физики (2005, № 3), 90-летие (2000, № 5) и 100-летие академика Бориса Лазаренко (2010, № 1–6), 60-летие (2006, № 3), 65-летие (2011, № 4) и 70-летие (2016, № 3) академической науки в Республике Молдова, 100-летие академика Якима Гросула – первого президента Академии наук Молдовы (2012, № 5), 50-летие (2013, № 7) и 55-летие ИПФ (2019, № 1), 50-летие (2015, № 1) и 55-летие журнала ЭОМ (2020, № 1).

Мы работали, мы добросовестно выполняли свой долг. Институт и журнал вдохновляют современные исследования и разработки, создают и консолидируют сотрудничество, которое прошло испытание временем. Уже живем в другом столетии. Произошли разные и многочисленные изменения; в то же время есть воспоминания и усилия, направленные на то, чтобы соответствовать времени. И было бы хорошо оставаться противниками малых фактов и сторонниками значимых, жизненно важных событий.

Исследуем, пишем, редактируем, рецензируем, составляем выпуски журнала, в том числе юбилейные, – прекрасная традиция. Получаем и рассматриваем статьи, всегда находясь на виду научного сообщества.

ЭОМ был и остается в центре нашего внимания. И, приближаясь к 55-летию, пожелаем, чтобы авторы радовали читателей самыми интересными работами и достижениями. Приветствуем и благодарим их за профессионализм, за то, что они всегда с ЭОМ. Пишу об этом с мыслями о хороших работах, в частности обзорных, надеюсь, что будет много новых результатов, специфичных для настоящего времени, и перспектив, что будут достойные публикации и выпуски журнала.

У нас есть талантливые авторы. ЭОМ – легенда, особенно для тех, кто готовит, комплектует и продвигает каждый номер журнала, который впоследствии становится достоянием научного и инженерного сообщества. Прошлое изменить нельзя, будущего не избежать, подведем итоги 55 лет, ознаменовавшихся работами и событиями, которые дополнят череду наших успехов.

Благодаря качеству публикаций журнал знают и ценят на международном уровне, что свидетельствует о заслуженном авторитете ЭОМ. Выражаем наше уважение и удовлетворение за накопленные знания и опыт. Авторы успешно выполняют свой долг, они являются частью научного сообщества – выросли благодаря напряженной работе, а коллектив ЭОМ редакционным и издательским трудом продвигает научную жизнь и имидж страны. Заслуживают особого внимания известные авторы из разных стран. Их публикации становятся частью общего успеха, технологий и техник.

Профессиональные диалоги, конференции исследователей радуют коллективными обсуждениями, выбором лучших работ, ориентацией на перспективные области, претворением в жизнь новых идей, демонстрацией нацеленных на будущее исследований, сочетанием классических, современных и перспективных подходов. Эта ситуация мобилизует на новые исследования, результаты и оригинальные публикации, благодаря которым читатель мог бы насладиться новыми технологиями и инновациями, сотрудничеством опытных исследователей и перспективных молодых людей. Демонстрирует, что наука не знает старости, что семена, брошенные в приоритетных областях, дают богатые и качественные урожаи. И для обеспечения профессионализма необходимо копать глубоко, чтобы не ориентироваться на эфемерные моменты и успехи.

Журнал необходимо привести в соответствие с международными требованиями уровня и распространения, с выполнением строгих обязательств. ЭОМ все более настойчиво выступает в роли «подиума» международной, исследовательской и инженерной модели. Заверяем, что результаты исследований и инноваций никогда не исчезнут со страниц ЭОМ. Научная деятельность должна быть совместима с желанием и возможностью, когда делаете то, что можете и что нравится, в строгом соответствии с утвержденными программами и стратегиями. Редактирование и рецензирование – болезненные процессы, но необходимые и полезные. На протяжении многих лет нас окружают и воодушевляют добросовестные коллеги и работники, которые считают, что наука – это жизнь, благородная деятельность и выполнение обязательств по продвижению результатов в престижном журнале ЭОМ.

Прошло 55 лет, наполненных плодотворной научной деятельностью, ознаменовавшихся важными, интересными фундаментальными и прикладными результатами, современными и перспективными технологиями и техническими решениями. Удовлетворены прошедшим периодом и мобилизуем себя для решения предстоящих проблем. Необходимо оставаться сплоченным коллективом во всех делах и ожиданиях. Следует предпринимать все возможное, чтобы иметь интересные результаты и публикации.

Наука и инновации – это тандем, ожидания и активизация деятельности с любовью и доверием во имя будущего и широкой видимости ИПФ и ЭОМ. Мы гордимся вниманием и участием в нашей деятельности авторов из многих стран. С годами становится ясно, что не все из нас могут быть талантливыми, но быть на более высокой ступени, чем были вчера, мы обязаны. Кроме того, часто приходится делать не то, что желаем, а то, что диктует ситуация. Любая область деятельности должна развиваться, и мы должны быть на волне настоящего, потому что это начало будущего. Никто не знает нужды и потребности лучше нас самих. Поэтому если будем вместе, то продолжатся традиции, которые заслуживают поощрения и

развития. Имея богатый опыт, мы должны двигаться в будущее. Мы должны делать все возможное, чтобы соответствовать растущим требованиям издательской деятельности. Необходимо усвоить полезные уроки, чтобы определить ориентиры, к которым можем стремиться. В большом доме ИПФ и АНМ все еще есть место для достижений, на которые следует ориентироваться. Будущее непредсказуемо. Оценка результатов, определение основных проблем и интенсивность работы остаются основными факторами, влияющими на нашу деятельность. Чтобы достичь максимальных результатов, необходимы сотрудничество, партнерство, готовность к новым вызовам. Надеемся, что запланированные и хорошо продуманные реформы предоставят возможности для продвижения, углубления исследований и реализации их результатов.

Что касается ЭОМ. Мы должны достичь совершенства, делать то и так, что и как делают известные, признанные журналы, чтобы быть в ряду с наиболее престижными из них. Вполне ожидаемо, что в условиях сильной издательской конкуренции следствием хорошего сотрудничества является ежегодное увеличение объема журнала SEAE. Подчеркиваю, что ЭОМ полностью переиздается в предложенном нами формате, безусловно, в соответствии с договорными правилами и положениями, установленными международными отношениями, с акцентом на качество и пунктуальность. Ситуация беспокоит, иницируя желание и волю постоянно расти, становиться более интересными и эффективными. Надеемся увидеть себя в современном издательском мире, отличающемся растущими требованиями и успехами, которых нелегко достичь, постоянным ростом запросов во всех аспектах деятельности, с более высокой отдачей ЭОМ и ИПФ.

Стремимся перенимать, использовать опыт наиболее успешных и признанных специалистов, понимаем необходимость быть корректными на всех этапах продвижения работ, пунктуальными во взаимодействии с авторами, рецензентами, чтобы заслужить высокую оценку журнала. Благодаря добросовестной работе, энтузиазму, преданности коллег интересам авторов, объективности рецензентов, ЭОМ имеет заслуженное настоящее и, надеемся, станет журналом будущего.

Годы уходят, мы прогрессируем, адаптируемся к требованиям, становимся более пунктуальными и эффективными в преодолении препятствий. Было бы хорошо, если бы каждый и все вместе осознали и оценили значимость журнала, в том числе с той точки зрения, что он представляет собой нормативный критерий существования и деятельности научного учреждения. Глубокое понимание ситуации необходимо, чтобы преодолеть все неопределенности. ЭОМ – это явление, возможность выйти в мир, стать известными, наладить сотрудничество, участвовать в обмене опытом, объединять команды, иметь долгожданные и высоко оцененные проекты.

Журнал входит в историю. Эта внушительная часть нашей жизни была большим подарком судьбы с ценными уроками научного и редакционного профессионализма. На таких юбилейных мероприятиях обязаны размышлять о том, что сделали и что будем делать в будущем. Мы на границе, когда завершается один период, начатый 55 лет назад, а другой только начинается. Мы сделали наши профессии призванием, включая редакционно-издательскую работу. Направления деятельности института и журнала являются областями безграничных возможностей, обеспечивающими идеальную гармонию между фундаментальными, технологическими и инженерными науками.

Уважение традиций – черта не только научного сообщества. Великое благо находиться в волшебном, удивительном мире электричества и электротехнологий, которые имеют огромный потенциал. Наука есть и будет сокровищем будущего. Многие из нас накопили

большой жизненный опыт, институт активизирует свою деятельность, журнал регулярно издается. А развитие науки означает инвестирование в будущее. Сложно представить себе новые технологии и бурное развитие некоторых из них. ИПФ и ЭОМ были, есть и будут. В институте и журнале современность и традиции находятся в тандеме.

Научно-редакционная работа не имеет перерыва. На юбилейных перепутьях рождаются новые идеи и возможности для диверсификации и углубления исследований и достижений, которые вдохновляют и вселяют надежду на благоприятные времена и условия. Пожелаем себе удачу впредь. Никогда не поздно стать тем, кем ты всегда хотел стать. Есть проблемы, в решении которых мы не имеем права делать ошибки. Сегодня тем более, потому что наука – высшая ценность. Решения по науке и инновациям недостаточно принимать, их нужно чувствовать.

Доверие, которое было оказано нам, должно быть оправдано, и оно мобилизует. Обязаны быть вместе в нашей семье ИПФ, поддерживать фундаментальные и прикладные исследования, мосты сотрудничества, которые требуют особого внимания и отношения. В этих действиях отсутствуют второстепенные элементы, условия становятся более строгими. И если хотим, чтобы жизнь принесла профессиональные и духовные успехи, мы должны быть готовы к напряженной работе. Необходимо сосредоточиться на весомых результатах и высокой отдаче в минимальные сроки. Другими словами, если возможны ошибки, то надо их предугадывать и исправлять. А хорошие дела поведут нас в успешное и светлое будущее. Оставаясь верными профессионализму и традициям, сделаем все, чтобы, когда будут говорить об электротехнологиях, все знали, что речь идет об Институте прикладной физики и журнале «Электронная обработка материалов».

Успешного и светлого будущего!

Искренне благодарю Людмилу Николаевну Морозову – в прошлом сотрудницу редакции за редактирование статьи.

**Главный редактор
академик М. Болога**

ЛИТЕРАТУРА

1. Болога М.К. Исследования и инновации в Институте прикладной физики. Эволюция и достижения. *ЭОМ*. 2006, **42**(3), 4–91.
2. Academia de Științe a Republicii Moldova – 50 ani. Chișinău. Știința, 1996. 178 p.
3. Болога М.К. К 50-летию Института прикладной физики Академии наук Молдовы. *ЭОМ*. 2013, **49**(7), 1–314.
4. Болога М.К. Институту прикладной физики 55 лет. *ЭОМ*. 2019, **55**(1), 1–11.

Summary

The article describes 55-year activity of the international Journal “Elektronnaya obrabotka materialov” (EOM) (<http://eom.phys.asm.md>) which covers scientific areas related to electrophysical and electrochemical methods of processing and synthesis of materials; application of electric and magnetic fields and discharges to justify new and improve existing technologies; electrical processes in engineering and chemistry. Information on the republishing of EOM in English under the title “Surface Engineering and Applied Electrochemistry” (<http://link.springer.com>), its distribution by Springer, inclusion in international bibliographic databases and indexing of the Journal is presented. The aspects of editorial and reviewing activities, cooperation with authors from many countries are reflected.

Keywords: creation and main sections of the journal, electrophysical and electrochemical technologies, English version, anniversary editions, present and future of the journal